

SINOSI

PRODOTTO: Stimolazione Magnetica Transcranica Profonda (dTMS)	N° STUDIO: TMS-Obesità-Diabete
TITOLO: Effetti della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) profonda su: peso corporeo e parametri cardio-metabolici, in pazienti affetti da obesità, con e senza diabete di tipo 2	
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO: Principal Investigator: Prof. Livio Luzi Lo studio si svolgerà presso gli ambulatori di Diabetologia ed Endocrinologia del Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche dell'IRCCS Multimedica.	
OBIETTIVI DELLO STUDIO	Primario: <ul style="list-style-type: none">- Valutare l'efficacia di un trattamento di 5 settimane con dTMS nel ridurre i livelli di emoglobina glicata (di almeno 1 punto in valore %) nel diabete mellito tipo 2, confrontando una popolazione di soggetti con obesità (Ob) con una popolazione di soggetti con obesità e diabete mellito 2 (ObT2D). Secondari: <ul style="list-style-type: none">- Valutare l'efficacia di un trattamento di 5 settimane con dTMS nel diabete tipo 2, confrontando una popolazione di soggetti Ob con una popolazione di soggetti ObT2D, nel:<ol style="list-style-type: none">1. Ridurre il peso corporeo2. Ridurre il food craving3. Migliorare la qualità di vita4. Migliorare parametri cardio-metabolici5. Modificare ormoni coinvolti nella regolazione dell'appetito/sazietà6. Modificare il dispendio energetico a riposo ed il quoziente respiratorio7. Incrementare l'attività fisica8. Modificare la temperatura corporea9. Modulare l'attività simpatica e parasimpatica, valutata tramite variazioni della pressione arteriosa (PA), frequenza cardiaca (FC) e

	<p>variabilità della FC (FVC), e tramite biomarcatori (neurotrasmettitori/peptidi/ormoni), sia in acuto (dopo una singola sessione di dTMS) che in cronico (al termine delle 5 settimane di trattamento)</p>
<p>DISEGNO DELLO STUDIO:</p>	<p>Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo. Un totale di 128 pazienti affetti da obesità, di questi 64 non diabetici (Ob) e 64 affetti da diabete mellito tipo 2 (ObT2D), saranno randomizzati in 2 gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento con dTMS ad alta frequenza (18 Hz) per 5 settimane (15 sessioni: 3 a settimana per 5 settimane consecutive) (Real) - Trattamento Sham per 5 settimane (15 sessioni: 3 a settimana per 5 settimane consecutive) (Sham) <p>Tutti i partecipanti saranno sottoposti a 3 visite di follow-up a distanza di 1 mese, 6 mesi ed 1 anno dal termine delle 5 settimane di trattamento.</p> <p>Studio monocentrico</p>
<p>STUDY POPULATION</p> <p>Principali criteri di selezione</p>	<p>Criteri di inclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Età compresa tra 18 e 68 anni 2. Se il paziente sta assumendo farmaci deve averli assunti ad una dose stabile da almeno 6 mesi 3. Obesità $30 \leq \text{BMI} \leq 45$ associata o meno a diabete mellito tipo 2 5. Valori di emoglobina glicata (Hb1Ac) compresi tra 7.0-10.0% (solo per i pazienti con diabete tipo 2) 5. Essere in grado di compilare il consenso informato <p>Criteri di esclusione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patologia di DSM V asse I 2. IQ score al di sotto di 85 3. Sindrome degenerativa del cervello, storia di ictus, grave intervento chirurgico al cervello o trauma alla testa 4. Gravidanza - confermata dal test di gravidanza (durante la visita di valutazione) o documentazione medica di infertilità o sterilità. 5. Malattie gravi o scarsamente controllate [come

<p>Numero di pazienti</p>	<p>scompenso cardiaco di classe IV secondo la classificazione dell’American Heart Association (AHA) o insufficienza renale allo stadio finale] o altro tipo di malattia che rende instabile il quadro clinico</p> <p>6. Anamnesi positiva per dipendenza da sostanze (alcol, cocaina, cannabinoidi, oppiacei, amfetamine, metamfetamine, benzodiazepine)</p> <p>7. Metallo in qualsiasi parte della testa, tranne otturazioni dentali</p> <p>8. Impianto di pompe mediche</p> <p>9. Dispositivi intracardiaci</p> <p>10. Storia di disturbi medici per i quali una riacutizzazione potrebbe essere fatale</p> <p>11. Anamnesi positiva per epilessia o storia di epilessia nei parenti di primo grado</p> <p>12. Uso di antidepressivi triciclici o altri farmaci che possono abbassare la soglia convulsiva</p> <p>13. Trattamento in atto e/o nell’ultimo anno per l’obesità con agenti farmacologici come l’orlistat, naltrexone/bupropione, liraglutide o precedente chirurgia bariatrica</p> <p>14. Terapia anti-diabetica con sulfaniluree, insulina, GLP-1-RA o con inibitori del co-transportatore del sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2). Se in trattamento con metformina o Inibitori della Dipeptidil Peptidasi 4 (DPP-4) o glitazoni, devono essere assunti a dose stabile da almeno 6 mesi</p> <p>15. Trattamento negli ultimi 6 mesi con farmaci che possono influenzare il peso corporeo</p> <p>16. Avvio di un piano di perdita di peso in corso o nell’ultimo anno</p> <p>17. Pazienti in restrizioni di liquidi a causa di SIADH o altri motivi</p> <p>18. Diabete mellito tipo 1</p> <p>19. Assunzione di farmaci che interferiscono con il sistema nervoso simpatico e parasimpatico</p> <p>20. Anamnesi positiva per disturbi del sistema nervoso autonomo (es. M. di Parkinson, crisi vaso-vagali...)</p>
<p>Numero di pazienti</p>	<p>128</p>
<p>PRODOTTO SPERIMENTALE:</p> <p>La dTMS sarà praticata utilizzando i seguenti stimolatori, entrambi in grado di produrre una stimolazione profonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Stimolatore magnetico Magstim Rapid2® (Magstim Company Ud., U.K.)</u> dotato di una bobina a forma di H (H-ADD), localizzata all’interno di un casco, in grado di stimolare fino ad una profondità di circa 3 cm vs 1.5 cm, dalla teca cranica. - <u>Stimolatore magnetico Neuro-MS/D</u> specifico per la ricerca avanzata (Neurosoft Ltd. ®, Ivanovo, Russia), 	

dotato di una bobina a forma di otto ("figure-of-eight coil") raffreddata angolata 100 mm AFEC-02-100-C

Il protocollo di stimolazione Real avrà le seguenti caratteristiche:

- Frequenza di stimolazione: 18 Hz, intensità di stimolazione: 120% MT, durata del treno: 2 sec, intervallo tra treni: 20 sec, numero di treni: 80, numero di impulsi per treno: 36, numero di impulsi totali: 2880, durata della sessione: 29.3 min

Il protocollo di stimolazione Sham seguirà le stesse procedure di ricerca della soglia motoria e di posizionamento della bobina del protocollo Real; anche il protocollo di stimolazione sarà impostato con le medesime caratteristiche, tuttavia, il dispositivo, dopo 15 s di stimolazione attiva, si spegnerà automaticamente, producendo artefatti acustici e sensazioni del cuoio capelluto simili a quelli della stimolazione Real.

CRITERI DI EFFICACIA:

OUTCOME PRIMARIO

1. Riduzione significativa dell'emoglobina glicata (di almeno 1 punto in valore %) nel gruppo ObT2D rispetto al gruppo Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS

OUTCOMES SECONDARI

1. Riduzione significativa del peso corporeo nei pazienti ObT2D, non inferiore al 3%, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS e, non inferiore al 9%, ad 1 anno dal termine del trattamento
2. Riduzione significativa del food craving, misurato tramite punteggio del Food Cravings Questionnaire-Trait, nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
3. Variazione significativa della qualità di vita, misurata tramite punteggio dei questionari Diabetes Quality of Life e Short Form-36 Health Survey, nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
4. Variazione significativa dei parametri cardio-metabolici, nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
5. Variazione significativa degli ormoni coinvolti nella regolazione dell'appetito/sazietà, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
6. Variazione significativa del dispendio energetico a riposo ed il quoziente respiratorio, nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
7. Variazione significativa di media giornaliera di passi, Km percorsi, Metabolic Equivalent of Task (METs), dispendio energetico da attività fisica (Kcal), nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
8. Incremento significativo della temperatura corporea nelle regioni interscapolare, sovraclaveare, addominale e riduzione significativa della temperatura corporea del letto ungueale, nei gruppi ObT2D e Ob, dopo 5 settimane di trattamento con dTMS
9. Variazione significativa della PA, FC, VFC e del rapporto LF/HF, sia in acuto (dopo una singola sessione di dTMS) che in cronico (al termine delle 5 settimane di trattamento)

CRITERI DI SICUREZZA:

- Tutti gli eventi avversi (AEs) e gli eventi avversi severi (SAEs)
- Variazione dei parametri vitali: PA e FC
- Test di gravidanza su urine (solo per le donne in età fertile)

PROCEDURE DELLO STUDIO:

Saranno considerati per lo studio un totale di 128 pazienti affetti da obesità, di questi 64 non diabetici (Ob) e 64 affetti da diabete mellito tipo 2 (ObT2D). Essi saranno randomizzati in 2 gruppi destinati a ricevere:

- Trattamento con dTMS ad alta frequenza (18 Hz) per 5 settimane (15 sessioni: 3 a settimana per 5 settimane consecutive) (Real)
- Trattamento Sham per 5 settimane (15 sessioni: 3 a settimana per 5 settimane consecutive) (Sham)

Nell'ambito dello studio, quindi, verranno identificati 4 gruppi:

- Ob Real
- Ob Sham
- ObT2D Real
- ObT2D Sham

La sequenza temporale di Visite e trattamento è la seguente:

- **Visita 1 (Giorni da -14 a -1)** - Visita di Screening

- **Visita 2 (Giorno 0)** - Visita di Randomizzazione

Inizio del trattamento con 15 sessioni di trattamento HF o Sham (3 a settimana per 5 settimane)

- **Visita 3 (Giorno 35)** - Visita finale

- **Visita FU1** - Visita di follow-up dopo 1 mese dal termine del trattamento

- **Visita FU2** - Visita di follow-up dopo 6 mesi dal termine del trattamento

- **Visita FU3** - Visita di follow-up dopo 1 anno dal termine del trattamento

Alle Visite 1, 3 e a tutte le visite di follow-up, tutti i pazienti saranno sottoposti alle seguenti procedure:

- Misurazioni antropometriche (peso, altezza, BMI)
- Valutazione del metabolismo tramite Calorimetria indiretta (solo Follow-up 2 e 3)
- Posizionamento di un accelerometro che misura l'intensità e la durata dell'attività fisica di una persona durante il periodo di Screening
- Misurazione della temperatura tramite Termografia ad infrarossi in vari distretti corporei (estremità distali delle mani, letto ungueale, addome, regione interscapolare, regione sovraclaveare)
- Somministrazione di questionari [Food Cravings Questionnaire-State, Food Craving Questionnaire-Trait, Food Preference Questionnaire, Barratt Impulsiveness Scale, Scala dell'autostima di Rosenberg, Diabetes Quality of Life (per i pazienti affetti da diabete), Short Form-36 Health Survey, MINI-Mental Test]
- Prelievo ematico per la determinazione di: parametri metabolici (emoglobina glicosilata, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, glicemia ed insulina), ormoni coinvolti nella regolazione dell'appetito/sazietà (acetil-grelina, leptina, neuropeptide Y, GLP-1), biomarcatori coinvolti nella regolazione del sistema nervoso autonomo e altri marcatori cardiologici [adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, NT-proBNP, frammento medio-regionale del pro-peptide natriuretico atriale (MR-proANP), galectina-3 (Gal-3)]
- Rilevazione della PA, FC, VFC, prima e dopo la sessione di dTMS ripetitive. La rilevazione della FC avverrà anche durante tutta la sessione di stimolazione tramite cardiofrequenzimetro

ANALISI STATISTICA

Una numerosità campionaria di 128 pazienti raggiunge l'80% di potenza e un livello di significatività (alfa) del 5%

per determinare una differenza di variazione media dell'1% dell'emoglobina glicata, da basale fino a 6 mesi di follow-up, in pazienti con obesità e diabete, e in pazienti con obesità senza diabete, con una deviazione standard stimata di 4.0 utilizzando un test Wilcoxon Signed-Rank accoppiato a due code. Viene determinata una numerosità campionaria di 64 pazienti per gruppo (totale = 128 pazienti).

DURATA DELLO STUDIO

L'impegno temporale totale per ogni singolo paziente sarà di circa 49 giorni (incluso il periodo di Screening), più 1 anno di follow-up. Il paziente sarà sottoposto ad un totale di 6 visite.

La durata totale dello studio sarà approssimativamente di 3 anni (36 mesi).

Periodo di arruolamento: 24 mesi